

Е. М. Яриз

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ

Статья посвящена анализу методов обучения работе с текстами на занятиях по аналитическому чтению. Традиционная методика обучения иностранному языку рассматривает обучение чтению как виду речевой деятельности, позволяющему адекватно получать информацию из печатного источника. Практика показывает, что из четырех видов речевой деятельности навыки чтения приобретаются с помощью тщательного изучения разнообразных методов работы с текстами. Несмотря на возрастающее количество прямых контактов с носителями языка, получение информации из печатного текста продолжает играть существенную роль в реализации успешной коммуникации. Низкий уровень владения этими навыками будет мешать успешной коммуникации с использованием остальных видов речевой деятельности. Успешная реализация обучения работе с текстами зависит как от объективных причин – наличия разработанных современных методик и модернизированной учебно-методической базы по аналитическому чтению, так и от субъективных – чтение и анализ текста требует от учащегося выносливости и внимания. Умение адекватно воспринимать прочитанную информацию способствует развитию навыков общения на иностранном языке. Поэтому развитие навыков работы с текстами на занятиях по аналитическому чтению является важным компонентом содержания современных программ обучения иностранному языку.

Ключевые слова: аналитическое чтение, иноязычная коммуникация, компетентность, адаптация, рецепция.

Яриз Є. М. Аналіз методів навчання роботі з текстами на заняттях з аналітичного читання.

Стаття присвячена методам навчання роботи з текстами на заняттях з аналітичного читання. Традиційна методика навчання іноземної мови розглядає навчання читанню як виду мовленнєвої діяльності, що дозволяє адекватно отримувати інформацію з друкованого джерела. Практика свідчить, що з чотирьох видів мовленнєвої діяльності навички читання набуваються за допомогою наполегливого вивчення різноманітних методів роботи з текстами. Незважаючи на зростаючу кількість прямих контактів з носіями мови,

отримання інформації з друкованого тексту продовжує відігравати істотну роль в реалізації успішної комунікації. Низький рівень володіння цими навичками заважатиме успішній комунікації з використанням інших видів мовленнєвої діяльності. Успішна реалізація роботи з текстами залежить як від об'єктивних причин – наявності розроблених сучасних методик і відповідної модернізованої навчально-методичної бази з аналітичного читання, так і від суб'єктивних – читання і аналіз тексту вимагають від учня старанності та уваги. Вміння адекватно сприймати прочитану інформацію сприяє розвитку навичок спілкування іноземною мовою. Тому розвиток навичок роботи з текстами на заняттях з аналітичного читання є дуже важливим компонентом змісту сучасних програм навчання іноземної мови.

Ключові слова: аналітичне читання, іншомовна комунікація, компетентність, адаптація, рецепція.

Yariz Evgeny. Analysis of teaching methods for working with texts in analytical reading classes.

The article deals with the methods of teaching work at with texts in analytical reading classes. Traditional methods of teaching foreign language regard teaching to read as a kind of speech activity that provides adequate ability of getting information from a printed source. Practice witnesses that of the four types of speech activity reading skills are acquired by way of a thorough study of various methods of working with texts. Despite the increasing number of direct contacts with native speakers, getting information from a printed text still plays an essential role in carrying out a successful communication. A low level of proficiency in these skills will interfere with successful communication practising other types of speech activity. using other types of speech activity. The successful implementation of teaching to work with texts depends both on objective reasons: the availability of developed modern techniques and a modernized educational and methodological basis for analytical reading, as well as subjective ones: reading and analyzing the text requires students assiduity and attentiveness. The ability to adequately perceive the information read promotes the development of speaking skills in foreign languages. Thus, one of the main objectives of modern foreign languages programs content is development of working with texts skills in analytical reading classes.

Key words: analytical reading, foreign language communication, competence, adaptation, reception.

Постановка проблеми. Преподавание иностранного языка – это систематическая и комплексная работа с применением различных методических приемов и информационных средств. Несмотря на их многообразие, одним из самых действенных средств обучения иностранному языку в условиях искусственной языковой среды по-прежнему считается работа с текстом, а точнее правильно организованная работа с текстом. Современная методика преподавания иностранного языка располагает различными средствами обучения для достижения максимальной эффективности овладения иностранным языком. Среди них активную роль играют инновационные методы с применением компьютерных технологий [1].

Как психологи, так и методисты давно доказали, что чтение развивает и обогащает речь, расширяет ее словарный запас, учит образно мыслить и т.д. Чтение учит нас рассматривать проблемную ситуацию с разных сторон.

Одни эксперты считают, что текст – это устный монолог, другие считают, что текст – это только письменная речь, а третьи признают текст как любой речевой замысел. Абсолютное большинство утверждает, что текст – это построенная, организованная речь.

Анализ последних исследований и публикаций. Методы работы с текстом продолжают находиться в центре внимания многих отечественных и зарубежных ученых. И. Р. Гальперин определяет текст следующим образом: «Это письменное сообщение, объективированное в виде письменного документа, состоящее из ряда высказываний, объединённых разными типами лексической, грамматической и логической связи, имеющее определённый моральный характер, прагматическую установку и соответственно литературно обработанное» [3] Проблемой организации работы с текстом при изучении иностранного языка занимались такие украинские филологи как Бигич О. Б., Бориско Н.Ф., Гапонова С. В., Борецкая Г. Е., Николаева С. Ю., Панова Л. С. и др.

Целью данной работы является анализ всех видов работ с текстами и обобщение опыта многих преподавателей-практиков с целью повышения эффективности их использования в преподавании иностранных языков.

Для достижения поставленной цели в работе будут решаться следующие задачи:

а) изучение теоретических подходов к работе с текстовой информацией;

б) знакомство с основными методиками работы с текстами.

Изложение основного материала. Чтение всегда относилось к самостоятельному виду речевой деятельности, который входит в сферу коммуникативно-общественной деятельности человека. Оно является бесспорным представителем рецептивных видов речевой деятельности, поскольку оно связано с восприятием (рецепцией) и пониманием информации [2].

Задачи обучения чтению, как самостоятельному виду речевой деятельности, заключаются в том, чтобы научить учащихся извлекать информацию из текста в том объеме, который необходим для решения конкретно поставленной речевой задачи, используя определенные технологии чтения.

Разный уровень понимания текста и предъявляемые к нему требования позволили методистам разработать классификацию видов чтения [3].

В основу каждого из них закладываются разные принципы. В зависимости от них чтение может быть:

- переводным – беспереводным;
- аналитическим – синтетическим;
- самостоятельным – несамостоятельным;
- подготовленным – неподготовленным;
- экстенсивным – интенсивным и др.

В настоящее время получила распространение следующая классификация видов чтения:

- изучающее;
- ознакомительное;
- просмотровое;
- поисковое.

Остановимся подробнее на основных видах чтения из каждой классификаций.

Переводное чтение имеет место тогда, когда учащийся вынужден для понимания читаемого переводить весь текст, а не отдельные трудные для него места. В этом случае нельзя говорить о чтении в собственном смысле слова. *Беспереводное чтение* может использоваться на любом этапе обучения. Для этого текст должен быть доступен обучающимся по содержанию и форме. Одним из условий беспереводного чтения является предварительная работа с лексикой и языковым материалом.

Аналитическое чтение заключается в том, что учащийся частично отключается на языковое оформление текста, поэтому это чтение протекает гораздо медленней. Оно служит средством понимания более сложных текстов, включающих отдельные трудности, которые могут быть преодолены только с помощью внимательного чтения и перевода с использованием словаря. Традиционная методика преподавания иностранных языков уделяла огромное внимание именно этому виду чтения потому, что считалось, что начинать обучение надо с аналитического чтения, т.к. оно является базой для синтетического. Время опровергло его высокую эффективность.

Синтетическое чтение учит пониманию простых текстов, без применения анализа и перевода. Начинать учить синтетическому чтению оказалось эффективнее, чем аналитическому т.к. учащиеся овладевают умением понимать отрывки из текста, не прибегая к помощи словаря.

Самостоятельное чтение подразумевает наличие инициативы учащегося, которое выполняется для закрепления навыков и умений работы с текстом. *Несамостоятельное чтение* проводится под контролем преподавателя с выполнением заданий обозначенных им.

Изучающее чтение. Этот вид чтения предполагает полное и точное понимание всех основных и второстепенных фактов, их осмысление и запоминание. После выполнения задания учащийся должен уметь оценить, пояснить и прокомментировать информацию, а также сделать правильный вывод из прочитанного. Предполагается, что при этом виде чтения учащийся должен, кроме уверенной работы

со словарем, уметь догадываться о значении слов с учетом контекста.

Ознакомительное чтение состоит в быстром прочтении текста с целью понимания основного его содержания с выделением главных фактов. Для этого вида чтения достаточно понимания 70% текста. При обучении этому виду чтения необходимо научить студента обходить незнакомые слова и не прерывать чтение при встрече с ними.

Многолетний опыт преподавания испанского языка на факультете РП ХГУ НУА показывает, что многие студенты не владеют этим видом чтения. Чаще всего это наблюдается на начальном этапе изучения иностранного языка. Отмечено, что они пытаются переводить каждое незнакомое слово из текста, используя словарь. Именно поэтому во многих современных учебниках, как правило, любое первичное чтение учебного текста носит ознакомительный характер, и первое задание перед чтением дается на понимание общего содержания текста, или его ключевых моментов.

Просмотровое чтение состоит в извлечении необходимой информации. При таком виде чтения текст прочитывается с целью нахождения относительно небольшого количества информации для последующего ее использования в определенных целях. Это может быть дата, время, часы работы, имена и названия, или более развернутая информация в виде описания, характеристики, правил, аргументации оценочных суждения и т.д. Классическим примером задачи поискового вида чтения является «найдите дату и время происшествия, описываемого в тексте». При этом виде чтения учащийся собирает информацию с целью получения ответа на поставленный вопрос.

Поисковое чтение предполагает концентрацию внимания на содержании текста, что позволит ему воспринимать его синтезировано и быстро. Поисковое чтение учит пониманию простых текстов, без применения анализа и перевода.

И наконец работе с текстом обязательно должна предшествовать подготовка, выраженная в знании фонетических трудностей языка,

умении пользоваться логическим и эмфатическим ударением, знанием лексики и начальной грамматики [4].

Готовность учащихся к чтению – это общее психическое состояние обучаемого, выражающееся в готовности совершать данную деятельность. Также готовность к работе с текстом определяется отработанными правилами чтения, точностью звукобуквенных соответствий и скоростью чтения.

В свою очередь следует отметить, что готовность к прочтению конкретного текста может быть общей и специальной. Под специальной готовностью подразумевается выполнение комплекса упражнений, предшествующих чтению текста. По наличию этой работы предлагается различать чтение как:

- подготовленное;
- частично подготовленное;
- неподготовленное чтение.

Эффективность работы с текстом зависит от организации комплекса упражнений к нему. Существуют различные точки зрения по поводу того, какие наиболее эффективные этапы работы с текстом необходимо включить в учебный процесс. Естественно, что выбранные виды работы зависят от целей, которые ставятся перед чтением [5].

Традиционно выделяются 3 этапа работы с любым текстом:

- дотекстовый этап (предречевые упражнения),
- текстовый этап (контроль понятия содержания),
- послетекстовый этап (контроль понятия важных деталей текста, их анализ и оценка).

Очевидно, что послетекстовый этап будет присутствовать в том случае, если текст рассматривается не столько как средство формирования умений читать, сколько для развития репродуктивных умений в устной или письменной речи, а проще говоря, умений говорить и писать на иностранном языке на базе прочитанного текста.

Выводы и перспективы дальнейших исследований

Анализ вышеизложенного материала позволяет сделать следующие выводы:

а) чтение продолжает играть важнейшую роль в изучении иностранного языка в условиях искусственной языковой среды;

б) эффективность изучения иностранного языка с использованием текста находится в прямой зависимости от владения всеми видами речевой деятельности;

в) при работе с учебным текстом бесспорным фактом является обязательное наличие упражнений дотекстового, текстового и послетекстового этапов.

Перспективы дальнейших исследований данной темы заключаются в изучении постоянно развивающихся и улучшающихся традиционных методов и форм работы с текстом и во внедрении инновационных методов, с привлечением передовых компьютерных технологий, идя в ногу с научно-техническим прогрессом.

Список библиографических ссылок

1. Бігич, О. Б., Бориско, Н.Ф. та Гапонова, С. В. (2011). Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей. В: *Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції*. Київ: Ленвіт, с. 175–187.

2. Бігич, О. Б., Борецька, Г. Е., Ніколаєва, С. Ю. та інші. (2012). Як зрозуміти співрозмовника? В: *Готуймося до Євро – 2012 : Спілкуймося англійською!* Київ: Ленвіт, с. 38–46.

3. Гальперин, И.Р. (2005). *Текст как объект лингвистического исследования*. Москва: АСТ.

4. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. (2004). *Теория обучения иностранным языкам: Лингво-дидактика и методика*. Москва: «Академия», 2004.

5. Панова, Л. С. та ін. (2010). *Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах*. Київ: ВЦ «Академія», 328 с.

6. Шапов, А. М. (2008). *Методика преподавания иностранных языков : общий курс*. 2е изд., перераб. и доп. Москва: АСТ : АСТ МОСКВА : Восток – Запад, 253 с.

7. Черниш, В. В. (2001). *Навчання англomовного читання та аудіювання із застосуванням аудіокнижок художніх творів (середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземної мови)*. Канд. пед. наук: 13.00.02 Київ.

References

1. Bihych, O. B., Borysko, N. F. and Haponova, S. V. (2011). *Metodyka formuvannia inshomovnoi kompetentsii v audiiuvanni u studentiv movnykh spetsial nostei* [Methodology of formulating competencies in the auditorium of students of advanced specialties]. *Metodyka formuvannia mizhkulturnoi inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentsii* [Methodology of formation of intercultural foreign language communicative competence]. Kyiv: Lenvit, pp. 175–187.
2. Bihych, O. B., Boretska, H. E. and Nikolaieva, S. Yu. (2012). *Yak zrozumity spivrozmovnyka?* [How to understand the interlocutor?]. *Hotuimosia do Yevro – 2012 : Spilkuimosia anhliiskoiu!* [Getting ready for Euro – 2012: Let's speak English!]. Kyiv: Lenvit, pp. 38–46.
3. Gal'perin, I.R. (2005). *Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an object of linguistic research.]. Moskva: AST.
4. Gal'skova, N.D., Gez, N.I. (2004). *Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: Lingvo-didaktika i metodika* [Theory of teaching foreign languages: Linguo-didactics and methods]. Moskva: «Akademiya», 2004
5. Panova, L. S. et al. (2010). *Metodyka navchannia inozemnykh mov u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh* [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]. Kyiv: VTs «Akademiia», 328 p.
6. Shamov, A. M. (ed.). (2008). *Metodyka prepodavanyia ynostrannykh yazykov* [Methods of teaching foreign languages], 2 ed. Moskva: AST MOSKVA: Vostok – Zapad, 253 p.
7. Chernysh, V. V. (2001). *Navchannia anhlovnoho chytannia ta audiiuvannia iz zastosuvanniam audioknyzhok khudozhnikh tvoriv (serednia zahalnoosvitnia shkola z pohlyblyenym vyvchenniam inozemnoi movy)* [Learning English reading and listening using audiobooks of works of art (secondary school with advanced study of a foreign language)]. *Kand. pedagogichnih nauk: 13.00.02.* Kyiv.